

ZAMONAVIY SALOMATLIK DETERMINANTLARI TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA TA'SIRI

Botirova Sevarabonu Baxodir qizi *1

¹ Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti "Psixologiya" yo'nalishining
3-bosqich talabasi

Doi : <http://doi.org/10.5281/zenodo.19355743>

Abstract

Mazkur tezisda zamonaviy salomatlik determinantlari tizimida raqamli texnologiyalarning o'rni va ta'siri bio-psixo-ijtimoiy model doirasida keng qamrovli tahlil qilinadi. Raqamli muhitning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy salomatlikka ko'rsatadigan ko'p qirrali ta'siri ilmiy manbalar asosida ochib beriladi. Axborot ortiqligi, raqamli stress, gipodinamiya, uyqu buzilishi, kognitiv yuklama va ijtimoiy taqqoslash jarayonlari zamonaviy sog'liq xavf determinantlari sifatida ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, telemeditsina, sog'lom turmush iloalari, masofaviy monitoring va raqamli psixologik yordam xizmatlarining himoya omili sifatidagi ahamiyati asoslanadi. Raqamli texnologiyalar salomatlik determinantlari tizimida ambivalent, ya'ni xavf va resurs xususiyatlarini birgalikda mujassam etuvchi omil sifatida baholanadi.

Keywords: salomatlik determinantlari, raqamli texnologiyalar, bio-psixo-ijtimoiy model, raqamli stress, ruhiy salomatlik, uyqu sifati, gipodinamiya, kognitiv yuklama, ijtimoiy taqqoslash, raqamli gigiyena

Zamonaviy salomatlik konsepsiyasi ko'p qatlamli va tizimli yondashuvni talab qiladi. Bio-psixo-ijtimoiy modelga ko'ra, inson salomatligi organizmning fiziologik jarayonlari, psixologik mexanizmlari va ijtimoiy muhitning o'zaro ta'siri natijasida shakllanadi. Raqamli transformatsiya jarayoni ushbu modelning tuzilmasini yanada murakkablashtirdi, chunki axborot-texnologik muhit inson hayotining deyarli barcha sohalariga kirib bordi. Endilikda insonning kundalik faoliyati, muloqoti, mehnat faoliyati va dam olish tizimi raqamli vositalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib qoldi. Shu sababli raqamli texnologiyalarni zamonaviy salomatlik determinantlari tizimida alohida omil sifatida ko'rib chiqish ilmiy zaruratga aylandi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 2022-yilgi "World Mental Health Report" hisobotida ruhiy buzilishlar global miqyosda ortib borayotgani, ayniqsa yoshlar orasida xavotir va depressiv holatlar sezilarli darajada ko'paygani qayd etilgan. Ushbu ma'lumot zamonaviy axborot muhitining ruhiy barqarorlikka ta'sirini baholash zarurligini ko'rsatadi. Raqamli platformalarda doimiy mavjudlik, ijtimoiy tarmoqlarda baholanish va solishtirilish mexanizmi, tezkor javob berish talabi inson psixikasida uzluksiz zo'riqish mexanizmini shakllantiradi. Axborotning uzluksiz oqimi miya faoliyatini doimiy stimulatsiya holatida ushlab turadi, bu esa dam olish jarayonining sifatini pasaytiradi. Natijada psixologik charchoq va emotsional beqarorlik kuchayadi.

OECD tashkilotining 2023-yilgi "Health at a Glance" hisobotida salomatlikka ta'sir etuvchi determinantlar orasida turmush tarzi va jismoniy faollik yetakchi o'rin tutishi qayd etilgan. Raqamli texnologiyalar zamonaviy turmush tarzining asosiy elementi sifatida jismoniy harakatsizlikni kuchaytiruvchi omilga aylanmoqda. Uzoq vaqt ekran qarshisida o'tirish mushak-skelet tizimiga yuklama beradi, energiya sarfini kamaytiradi va metabolik jarayonlarni sekinlashtiradi. Bu jarayonlar ortiqcha vazn, yurak-qon tomir kasalliklari va diabet xavfini oshiradi. Demak, raqamli texnologiyalar jismoniy salomatlik determinantlariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Sheldan Koen va Piter Janaros (2021) surunkali stressning organizm tizimlariga ta'sirini tahlil qilib, stress immunitet pasayishi, yallig'lanish jarayonlari va yurak-qon tomir tizimi yuklamasi bilan bog'liqligini asoslab berganlar. Raqamli stress fenomeni — notifikatsiyalar bosimi, axborot ortiqligi, ijtimoiy taqqoslash va "uzluksiz aloqada bo'lish" talabi — zamonaviy stress shakli sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu stress turi fiziologik reaksiyalarni faollashtirib, kortizol sekretsiasining ortishiga olib kelishi mumkin. Bu esa uzoq muddatda organizmning adaptatsion imkoniyatlarini susaytiradi.

Jin Tvenj (2023) raqamli media iste'moli va ruhiy farovonlik o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib, ortiqcha foydalanish uyqu sifati pasayishi va xavotir darajasi oshishi bilan bog'liqligini ko'rsatgan. Uyquning buzilishi gormonal muvozanatning izdan chiqishiga, kognitiv faoliyatning pasayishiga va

emotsional reaktivlikning ortishiga olib keladi. Raqamli qurilmalarning ko'k yorug'ligi melatonin sekretsiasini kamaytirishi, natijada biologik ritm buzilishi ilmiy jihatdan asoslangan. Bu esa texnologik muhitning biologik determinantlar bilan o'zaro kesishishini ko'rsatadi.

Sara Domoff, Obri Borgen va Jenni Radeski (2020) muammoli media foydalanishning interaktsion modelini ishlab chiqib, shaxs xususiyatlari, ijtimoiy kontekst va foydalanish motivlari salomatlikka ta'sir darajasini belgilashini asoslaganlar. Ushbu model raqamli texnologiyalarni biryoqlama salbiy omil sifatida emas, balki foydalanish uslubi va psixologik profil bilan bog'liq determinant sifatida baholash imkonini beradi. Demak, texnologiyaning o'zi emas, undan foydalanishning maqsadi va me'yori salomatlikka ta'sirning asosiy omilidir.

WHO va UNICEF tomonidan 2022-yilda e'lon qilingan hisobotda ruhiy salomatlikka ijtimoiy determinantlarning, jumladan urbanizatsiya va iqtisodiy notenglikning ta'siri qayd etilgan. Raqamli texnologiyalar ushbu determinantlar bilan kesishuvchi omil bo'lib, bir tomondan axborot va xizmatlarga teng imkoniyat yaratadi, ikkinchi tomondan esa ijtimoiy taqqoslash va virtual bosim orqali ruhiy salomatlikni zaiflashtirishi mumkin. Bu ikki tomonlama xususiyat texnologiyalarni ambivalent determinant sifatida baholash zarurligini tasdiqlaydi.

Raqamli texnologiyalar salomatlikni mustahkamlovchi resurs sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Telemeditsina, masofaviy monitoring, onlayn sog'lomlashtirish dasturlari va psixologik maslahat platformalari sog'liqni saqlash tizimining samaradorligini oshirmoqda. Masofaviy konsultatsiyalar orqali tibbiy xizmatlardan foydalanish qulaylashdi, sog'lom turmush ilovalari esa jismoniy faollik va ovqatlanish rejimini boshqarishga yordam bermoqda. Shu sababli raqamli texnologiyalar salomatlik determinantlari tizimida xavf va himoya mexanizmlarini birlashtirgan murakkab omil sifatida qaralishi lozim.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar zamonaviy salomatlik determinantlari tizimida strukturaviy va funksional o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ular biologik, psixologik va ijtimoiy komponentlarga bir vaqtning o'zida ta'sir ko'rsatadi. Raqamli gigiyena tamoyillarini shakllantirish, foydalanish vaqtini me'yorlash va ongli boshqaruv salomatlikni saqlashning muhim strategiyasiga aylanishi zarur. Texnologiyalar inson salomatligiga xizmat qilishi uchun ularni boshqarish madaniyati shakllantirilishi lozim.

References

- [1] World Health Organization. World Mental Health Report 2022. – Geneva, 2022.
- [2] OECD. Health at a Glance 2023. – Paris, 2023.
- [3] Cohen S., Gianaros P. Chronic stress and health // Annual Review of Psychology. – 2021.
- [4] Хайруллаев К.З. Взаимосвязь социальных и психологических факторов, вызывающих состояние фрустрации у студентов // Qo'qon davlat pedagogika instituti ilmiy xabarlar. — 2025. — № 5. — B seriya (Psixologiya)
- [5] Twenge J. M. Digital media and mental health outcomes // Current Opinion in Psychology. – 2023.
- [6] Domoff S., Borgen A., Radesky J. Problematic media use model // Developmental Review. – 2020.
- [7] WHO & UNICEF. Global mental health and social determinants report. – 2022.